

1 **Kurzmitteilung**

2 **Digital Health Navigatoren zur Integration von Psych-DiGAs in die** 3 **ambulante Versorgung**

4 Prospektive Machbarkeitsstudie

5

6 **Autor:innen**

7 Laura Freisberg¹, Eva Meier-Diedrich¹, Julia Schönbeck¹, Darja Schubert¹, Jan Wolff², John Torous³,
8 Julian Schwarz¹

9

- 10 1. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Zentrum für Seelische Gesundheit, Immanuel
11 Klinik Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinische Hochschule Brandenburg,
12 Rüdersdorf, Deutschland
- 13 2. Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und der
14 Medizinischen Hochschule Hannover, Medizinische Hochschule Hannover, Deutschland
- 15 3. Abteilung für Digitale Psychiatrie, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical
16 School, Boston, MA, USA

17

18 **Korrespondierender Autor:**

19 PD Dr. med. Julian Schwarz

20 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Zentrum für Seelische Gesundheit, Immanuel Klinik
21 Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinische Hochschule Brandenburg

22 E-Mail: Julian.schwarz@mhb-fontane.de

23

24

25 **Hintergrund**

26 Die Wartezeit auf eine psychotherapeutische Behandlung beträgt in Deutschland mehrere Monate
27 [1]. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) können diese Zeit niedrigschwellig überbrücken.
28 Obwohl seit ihrer Einführung im Jahr 2020 inzwischen 30 DiGAs zur psychischen Gesundheit verfügbar
29 sind und die Verordnungszahlen steigen, bleibt die tatsächliche Nutzung hinter den Erwartungen
30 zurück [2]. Gründe hierfür sind fehlendes Wissen von Behandelnden zur Integration von DiGAs sowie
31 Nutzungsbarrieren im Alltag von Patienten [2,3]. International werden daher zunehmend Digital
32 Health Navigatoren (DHNs) eingesetzt, die medizinische Teams und Patienten bei der Auswahl,
33 Nutzung und Einbindung von DiGAs unterstützen [4]. Die DigiNavi-Studie untersuchte erstmals die
34 Machbarkeit des Einsatzes von DHNs in Deutschland sowie explorativ patientenbezogene Outcomes.

35

36 **Methoden**

37 Die Studie (Laufzeit: 7/2024-10/2025) wurde an drei hausärztlichen Praxen sowie drei psychiatrischen
38 Institutsambulanzen durchgeführt. Pro Standort wurde eine medizinische Fachangestellte zur DHN
39 geschult. Die Schulung umfasste Inhalte zu DiGAs, psychischen Erkrankungen und motivierender
40 Gesprächsführung. Die DHNs unterstützten über drei Monate jeweils ca. acht Patienten und
41 behandelnde Ärzte bei der Auswahl und Nutzung einer DiGA. Die Patienten wurden durch die

42 behandelnden Ärzte konsekutiv angesprochen und nach Prüfung der Ein- und Ausschlusskriterien
43 eingeschlossen. Die Unterstützung erfolgte über regelmäßige "Check-ins" (überwiegend vor Ort oder
44 telefonisch) und umfasste organisatorische, technische und motivationale Begleitung. Bei Anzeichen
45 einer akuten Verschlechterung des psychischen Zustands informierten die DHNs die behandelnden
46 Ärzte. Eingeschlossen wurden Patienten mit einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung
47 (ICD-10: F1, F3-F6 [Substanzgebrauchs-, affektive, neurotische, Verhaltens- und
48 Persönlichkeitsstörungen] sowie F06.7 [leichte kognitive Störung]) und Zugang zu einem digitalen
49 Endgerät. Ausschlusskriterien waren eine laufende psychotherapeutische Behandlung oder eine
50 psychopharmakologische Medikamentenänderung.

51 Im Rahmen der einarmigen Beobachtungsstudie wurde vor und nach dem Interventionszeitraum als
52 primäres Outcome die digitale Gesundheitskompetenz (German eHealth Literacy Scale, GR-eHEALS;
53 Digital Health Literacy Index, DHLI) erhoben. Sekundäre Outcomes umfassten das Funktionsniveau
54 (GAF) und die klinische Symptomatik (CGI; Beck Depression Inventory-II, BDI-II; weitere
55 störungsspezifische Skalen), Veränderungsbereitschaft (Readiness for Change survey) sowie das
56 quantitative Maß der DiGA-Nutzung (Engagement), definiert als Kombination aus Nutzungsfrequenz
57 und -intensität.

58 Die Auswertung erfolgte deskriptiv. Zusammenhänge zwischen DiGA-Nutzung, Check-in-Häufigkeit
59 und Veränderungen im Funktionsniveau sowie der klinischen Gesamtschwere wurden explorativ
60 mittels multivariabler linearer Regression untersucht.

61 **Ergebnisse**

62 Von 53 in die Studie eingeschlossenen Patienten nahmen 42 an der Follow-Up-Befragung teil. Über
63 den dreimonatigen Interventionszeitraum fanden im Mittel 8,4 (SD 3,4) Kontakte zwischen Patienten
64 und DHN statt, die überwiegend 10 bis 20 Minuten dauerten.

65 Für das primäre Outcome der digitalen Gesundheitskompetenz zeigte sich im Prä-Post-Vergleich keine
66 relevante Veränderung (GR-eHEALS: 4,06 vs. 4,04; 95 %-KI -0,19 – 0,14; DHLI: 3,17 vs. 3,16; 95 %-KI -
67 0,12 – 0,11) bei hohen Ausgangswerten. Für sekundäre Outcomes ergaben sich auch für
68 Technikkompetenz und Veränderungsbereitschaft keine Hinweise auf Veränderungen.
69 Verbesserungen zeigten sich hingegen im Funktionsniveau (Δ GAF: +8,6; 95 % KI 5,47 – 11,65) sowie in
70 der klinischen Symptomatik (u.a. Δ CGI: -0,7; 95 %-KI -1,17 – -0,49; Δ BDI-II: -7,2; 95 %-KI -10,86 – -3,57).
71 Die DiGA-Nutzung war insgesamt moderat (Frequenz = 2,6; Intensität 2,3).

72 40 von 42 Patienten (95,2 %) berichteten keinen oder nur geringen technischen Unterstützungsbedarf.
73 Häufigere Check-ins waren mit höherer DiGA-Nutzung assoziiert (Abbildung). In multivariablen
74 Regressionsanalysen waren DiGA-Nutzung und Check-in-Frequenz jeweils mit Verbesserungen im
75 Funktionsniveau (GAF) und der klinischen Gesamtschwere (CGI) assoziiert (Tabelle). Während des
76 Studienzeitraums wurden keine Suizide oder Suizidversuche dokumentiert.

77 **Abbildung.** Einflussfaktoren auf die selbstberichtete Nutzungsfrequenz und -intensität einer
78 verordneten digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) bei Unterstützung durch Digital Health
79 Navigatoren.

80

81 **Abbildungsbeschreibung:** Dargestellt sind Regressionskoeffizienten (β) mit 95%-Konfidenzintervallen
 82 für Prädiktoren der Nutzungsfrequenz (rot) und Nutzungsintensität (blau) verordneter DiGAs bei
 83 Unterstützung durch Digitale Health Navigatoren (DHN). Berücksichtigt wurden Alter, Geschlecht, F4-
 84 Diagnose (Angst-, Zwangs- und Belastungsstörungen; vs. andere psychische Diagnosen), direkter
 85 Kontakt, Dauer und Häufigkeit der Check-ins mit den DHN (ordinal skaliert von <1 bis >6 Kontakten
 86 pro Woche). Positive Koeffizienten zeigen eine höhere Nutzung an. Die gestrichelte Linie markiert den
 87 Nulleffekt. Angegeben sind zudem die erklärten Varianzanteile der Modelle (R^2).

88

89 **Tabelle.** Multivariable lineare Regression zur Veränderung des Funktionsniveaus (Δ GAF) und der
 90 klinischen Symptomatik (Δ CGI) nach 12 Wochen (n = 42).

91

Prädiktor	Effekt (β)	95%-Konfidenzintervall
DiGA-Nutzung (Engagement-Score: Frequenz \times Intensität)	GAF: 3,77 CGI: -0,54	GAF: 1,74 – 5,81 CGI: -0,73 – 0,34
Häufigkeit der Check-Ins	GAF: 10,36 CGI: -0,81	GAF: 4,94 – 15,78 CGI: -1,44 – -0,18

92

93 **Tabellenbeschreibung:** GAF: Global Assessment of Functioning, 0-100 (höhere Werte = bessere
 94 Funktionsfähigkeit). Δ GAF = GAF (Post) minus GAF (Baseline); positive Werte entsprechen einer
 95 Verbesserung des Funktionsniveaus. CGI-S: Clinical Global Impression - Severity, 1-7 (klinische
 96 Gesamtschwere; höhere Werte = stärkere Symptomatik). Δ CGI = CGI-S (Post) minus CGI-S (Baseline);
 97 negative Werte entsprechen einer Verbesserung der Symptomatik. Der Engagement-Score wurde als
 98 Produkt aus selbstberichteter Nutzungsfrequenz (0-4) und -intensität (1-5) digitaler
 99 Gesundheitsanwendungen (DiGAs) berechnet. Die Häufigkeit der Check-ins wurde ordinal skaliert (<1
 100 bis >6 Kontakte pro Woche). Die Regressionsmodelle wurden mit identischer Kovariatenstruktur

101 berechnet. β gibt den unstandardisierten Regressionskoeffizienten an. Aufgrund unterschiedlicher
102 Skalierung der Prädiktoren sind die β -Werte nicht direkt vergleichbar. $n = 42$.

103

104 **Diskussion**

105 Die einarmige Beobachtungsstudie untersuchte die Machbarkeit von DHNs in der ambulanten
106 hausärztlichen und psychiatrischen Versorgung in Deutschland. Für das primäre Outcome der digitalen
107 Gesundheitskompetenz zeigten sich keine relevanten Veränderungen, was auf einen Deckeneffekt bei
108 hohen Ausgangswerten oder darauf hindeuten kann, dass sich diese Dimension im Studienkontext
109 nicht veränderte. Explorative Analysen zeigen, dass häufigere Check-ins mit höherer DiGA-Nutzung
110 sowie mit stärkeren Verbesserungen im Funktionsniveau und der klinischen Gesamtschwere assoziiert
111 waren. Dies steht im Einklang mit internationaler Evidenz zur Adhärenzförderung durch menschliche
112 Unterstützung [5]. Aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe lassen sich diese Zusammenhänge jedoch
113 nicht eindeutig von unspezifischen Effekten der regelmäßigen Kontakte oder Regression zur Mitte
114 trennen. Zudem liegt die mittlere Verbesserung des Funktionsniveaus (Δ GAF \approx 9 Punkte) unter der
115 häufig als klinisch bedeutsam angesehenen Schwelle von etwa 10 Punkten. Angesichts des
116 vergleichsweise geringen zeitlichen Aufwands (ca. acht Kontakte à 10–20 Minuten pro Patient)
117 erscheint der Einsatz von DHNs grundsätzlich praktikabel. Die Delegation der DiGA-Begleitung an
118 geschulte medizinische Fachangestellte stellt dabei einen potenziell ressourcenschonenden Ansatz
119 dar, um die Nutzung digitaler Anwendungen zu begleiten. Vor dem Hintergrund der eingeschränkten
120 Möglichkeit, beobachtete Veränderungen kausal der Intervention zuzuschreiben, lässt sich ein
121 zusätzlicher Nutzen auf Basis der vorliegenden Daten jedoch noch nicht abschließend beurteilen.
122 Randomisierte Studien sind erforderlich, um Effekte auf Funktionsniveau und klinische Outcomes
123 valide zu prüfen.

124 **Ethikvotum**

125 Die Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Brandenburg genehmigt
126 (AZ: 218062024-BO-E). Zudem wurde sie im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS00034327)
127 sowie bei ClinicalTrials.gov (NCT06575582) registriert.

128 **Finanzierung**

129 Die Studie wurde vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert (2524FEP10A).

130 **Interessenkonflikt**

131 Die Autorinnen und Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht.

132 **Literatur**

133 1. Kruse J, Kampling H, Bouami SF, Grobe TG, Hartmann M, Jedamzik J, Marschall U, Szecsenyi J,
134 Werner S, Wild B, Zara S, Heuft G, Friederich H-C. Ambulante psychotherapeutische Versorgung
135 in Deutschland. Dtsch Arztebl Int 2024;121(10):315–322.

136 2. Cirkel L, Lechner F, Schlicker N, Leipe J, Mühlensiepen F, Grgic I, Hirsch MC, Kuhn S, Knitza J.
137 Adoption and perception of prescribable digital health applications (DiGA) and the advancing
138 digitalization among German internal medicine physicians: a cross-sectional survey study. BMC
139 Health Serv Res BMC Health Serv Res; 2024 Nov 6;24(1):1353. PMID:39506735

140 3. Forbes A, Keleher MR, Venditto M, DiBiasi F. Assessing patient adherence to and engagement
141 with digital interventions for depression in clinical trials: Systematic literature review. J Med

- 142 Internet Res JMIR Publications Inc.; 2023 Aug 11;25:e43727. PMID:37566447
- 143 4. Perret S, Alon N, Carpenter-Song E, Myrick K, Thompson K, Li S, Sharma K, Torous J.
144 Standardising the role of a digital navigator in behavioural health: a systematic review. *Lancet*
145 *Digit Health* 2023 Dec;5(12):e925–e932. PMID:38000876
- 146 5. Musiat P, Johnson C, Atkinson M, Wilksch S, Wade T. Impact of guidance on intervention
147 adherence in computerised interventions for mental health problems: a meta-analysis. *Psychol*
148 *Med* 2022;52(2):229–240. PMID:34802474
- 149